

Analyse diachronique de l'occupation des terres pour la conception d'une base de données géo-référencées de suivi des dynamiques territoriales dans la commune rurale de Koumbia au Burkina Faso

Ngo Makak R.¹, Sanou P.¹, Toure I.², Tchindjang M.³, Makak J. S.⁴

(1) Institut Supérieur d'Etudes Spatiales et Télécommunications, Ouagadougou-Burkina Faso / e-mail : rosemakak2@gmail.com

(2) Unité mixte de recherche CIRAD-INRA-SUPAGRO, Ouagadougou, Burkina Faso

(3) Département de Géographie, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé I, Cameroun

(4) Geospatial Company, Libreville Gabon

doi : <http://doi.org/10.5281/zenodo.1215893>

Résumé

Au Burkina Faso, comme partout ailleurs en Afrique, l'occupation anarchique des terres est devenue un problème environnemental majeur ces dernières années. Pour mieux saisir la problématique de l'occupation des sols et de leurs évolutions, le choix de la commune comme échelle d'observation de la couverture terrestre et des rythmes des changements qui affectent les sols a été privilégié. C'est dans cette optique que la présente étude s'est fixé pour objectif d'analyser l'occupation des terres dans la commune rurale de Koumbia pour mieux évaluer les problèmes environnementaux afin d'aider les autorités locales à prendre des décisions en faveur d'un développement durable. Pour cela, il s'est agi de recenser les données disponibles concernant la zone d'étude, les sauvegarder dans une base de données géo-référencées sous Microsoft (MS) Access 2013. Le but étant de faire de cette commune un site de référence pour le suivi à moyen et à long terme les

dynamiques territoriales liées aux changements s'opérant au niveau des exploitations agricoles. L'analyse s'est faite sur la base de traitement d'images satellitaires Landsat TM et ETM+ des années 1999, 2006 et 2009. Les résultats obtenus montrent que durant cette période, les champs/jachères, les affleurements cuirassés et les savanes herbeuses ont progressé de 201%, 162% et 25% respectivement. A l'opposé, les forêts galeries/ savanes arborées, les savanes arbustives, les sols nus et les plans d'eau ont respectivement régressé de 40%, 61%, 70% et 56%. L'étude révèle en outre que la culture intensive du coton a entraîné la dégradation des sols, l'expansion des superficies agricoles et donc la dégradation des ressources naturelles. Toutefois, les changements climatiques, les autres activités agricoles et pastorales, la pression démographique et l'activité minière constituent les principales causes de ces mutations.

Mots clés : Burkina-Faso, Occupation des sols, Commune de Koumbia, Base de données, géo-référencées

Abstract

In Burkina Faso, as elsewhere in Africa, uncontrolled land occupation has become a major environmental problem in recent years. To better understand the issue of land use and its development, Koumbia municipality was chosen as observation scale of land cover and changes rhythm that affect the soil. In this line, this paper aims at analyzing the land use in the Koumbia rural council to better assess environmental issues in order to assist local authorities in decision making for sustainable management. It succeeded in identifying the available data on the study area, saving them in a geo-referenced database with Microsoft Access 2013 software. The aim is to provide a common reference site to track territorial dynamics in the medium and long

term related to changes taking place at the farm level. The analysis was done on Landsat satellite images of 1999, 2006 and 2009. The results show that during this period, fields/fallow outcrops, battleships and grassland increased by 201%, 162% and 25% respectively. Conversely, galleries forests/tree savannas, shrub lands, bare soils and water bodies decreased by 40%, 61%, 70% and 56% respectively. The study further showed that the intensive cultivation of cotton has led to the soil degradation, expansion of agricultural land and thus the degradation of natural resources. However, climate change, other agricultural and pastoral activities, demographic pressure and mining are the main causes of these changes.

Keywords : Burkina Faso, land occupation, Koumbia council, database, geo-referenced

1. Introduction

Le Burkina Faso est un pays sahélien d'Afrique de l'Ouest. Son économie est basée sur les activités agro-sylvo-pastorales et minières. Ces activités engendrent de fortes pressions sur les ressources naturelles et induisent la dégradation des sols, du couvert végétal, l'érosion de la biodiversité, l'aggravation du stress hydrique, l'amplification des problèmes environnementaux en milieu urbain au Burkina Faso. Les changements climatiques exacerbent ces problèmes, hypothéquant ainsi le potentiel de développement du pays (Annuaire statistique de l'environnement au Burkina-Faso, 2010).

Face à une telle situation, il y a une nécessité urgente d'aménagement intégré et concerté des espaces de productions agropastorales pour satisfaire les besoins croissants des populations ; Ceci justifie le recours aux images de télédétection dont le traitement et l'intégration dans les bases de données géographiques permettent de répondre aux besoins de gestion de ressources naturelles.

Dans le cadre du DP-ASAP (Dispositif en Partenariat

des Systèmes Agro-Sylvo-Pastoraux en Afrique de l'Ouest), de nombreuses données ont été collectées dans la commune de Koumbia à l'échelle des parcelles, des exploitations agricoles et des territoires villageois, afin de caractériser différents aspects d'évolution de la production agricole et de la gestion des espaces et des ressources naturelles. Il ressort de ces études que les systèmes agro-pastoraux rencontrent aujourd'hui de grandes difficultés dues à l'augmentation des superficies cultivées et l'accroissement du cheptel herbivore dans ladite commune (Diallo, 2009). L'accès aux ressources clés (terres agricoles, point d'eau, bas fonds, jachères, pâturages, ressources forestières et fauniques) est devenu un enjeu majeur pour les acteurs qui les exploitent. L'analyse de l'occupation des terres dans la commune de Koumbia à partir des images satellites et des SIG a permis de déceler les tendances évolutives de l'occupation des sols et les types de changements qui s'y opèrent, puis d'appréhender les facteurs déterminants de ces changements d'une part et de concevoir une base de données géo-référencées de suivi de dynamiques territoriales d'autre part.

Figure 1 : Localisation de la commune rurale de Koumbia dans la région des Hauts-Bassins

(Source : BNDT2002/BD L. GUERRINI, 2007_2008)

2. Matériel et Méthodes

2.1. Site d'étude

Koumbia est le chef-lieu de la commune de même nom. Il est situé dans la province du Tuy, Région des Hauts Bassins, (11° 14' 0" Nord et 3° 42' 0" Ouest, figure 1). Créée en 2004, cette commune est passée de 7 à 14 villages. Le 3^{ème} recensement général de la population du Burkina Faso de 2006 a estimé la population de la commune de Koumbia à 36 252 habitants avec 48,5% d'hommes et 51,5% de femmes. En deux décennies la population a presque quadruplée (Institut National de la Statistique et de la Démographie). Le nombre d'habitants au km² est passé de 8 en 1985 à 28 habitants/km² en 2006 ; mais il reste encore en dessous de la densité moyenne de la province (39 habitants/km²).

La commune s'étale sur une superficie d'environ 1358 km² dont 30% couverte par des forêts classées (Charte foncière de Koumbia, 2010). La commune de Koumbia possède un relief collinaire assez vallonné. C'est un plateau fortement encaissé, caractérisé par une dénivellation moyenne de 80 m entre le nord et le sud.

Les aspérités du relief induisent un réseau hydrographique assez dense, marqué par une juxtaposition des cours d'eau et de nombreux ruisseaux. Ceux-ci coulent respectivement dans les sens Sud-nord et Sud-ouest et Sud-est avec quelques variations.

Le climat est de type soudanien caractérisé par la succession de deux saisons: une saison sèche qui va de novembre à avril et une saison pluvieuse de mai à octobre.

La pluviométrie moyenne annuelle est relativement abondante et varie entre 800 et 1 100 mm. Les mois les plus pluvieux (juin-septembre) enregistrent des quantités de précipitations ≥ 100 mm) avec un pic au mois d'août. C'est la période active de végétation où le disponible fourrager constitué surtout de graminées au cycle végétatif annuel est le plus abondant.

Les sols rencontrés dans la commune sont de types : ferrugineux trop lessivés et riches en dioxyde de fer (la

proportion des cuirasses ferrugineux avoisine 25% du territoire communale), gravillonnaires (dominants et répandus un peu partout dans les villages), sablonneux (un peu répandus, on les rencontre dans les plaines), argileux ou sols hydromorphes, localisables dans les bas-fonds et les zones inondables (cuvettes). Ces derniers sont des sols les plus riches en matières organiques et fortement prisés pour le développement des activités agricoles (Charte foncière de Koumbia, 2010).

La végétation est constituée de savanes boisées et arborées dans les forêts classées notamment au sud de la commune ; savanes arbustives sur les cuirasses avec affleurements rocheux par endroits et des parcs arborés dans les zones agricoles. Il existe aussi des forêts claires et des forêts galeries. Ces écosystèmes naturels alternent dans l'espace avec des champs agricoles.

L'agriculture est l'une des activités qui structurent la vie socio-économique locale. Elle est par endroits intensive (utilisation des engrais inorganiques) principalement pour la culture du coton. Celle-ci (51% de la surface totale cultivée) de même que la culture de maïs (37% des surfaces totales cultivées) se concentrent sur les assolements. Le sorgho, le mil, l'arachide et le niébé restent des spéculations secondaires qui représentent 12% des surfaces totales cultivées (Diallo, 2009).

Le système agricole est basé sur la rotation (coton/maïs) des cultures. Les agriculteurs des groupes sociologiques Bwaba et Mossi cultivent le coton, le maïs et le sorgho en culture pluviale. Chez les éleveurs Peulhs, les assolements restent exclusivement vivriers avec près de la moitié de la surface totale cultivée allouée au maïs et l'autre moitié réservée à des céréales «dites traditionnelles» (sorgho et mil) (Diallo, op.cit.).

Les productions (en tonne) enregistrées par la Zone d'Appui Technique d'Agriculture (ZATA) de Koumbia entre 2006 et 2009 (tableau 1) montrent que le coton occupe la première place des spéculations avec 2 fois plus de surface cultivée que le maïs. Le riz pluvial est cultivé dans les bas-fonds et il y a très peu de bas-fonds aménagés.

Tableau 1 : Production des différents types de cultures entre 2006 et 2008 (en tonne)

Année	Coton	Maïs	Sorgho	Mil	Riz	Arachide	Sesame	Total
2006	10 000	4 900	2 700	531	110	375	110	18 726
2007	9 200	4 950	2 750	530	80	380	110	18 000
2008	10 000	4 000	2 615	575	90	380	172	17 832

Source : ZATA, Koumbia, 2009

2.2. Matériel et outils

2.2.1. Les images satellitales

Trois (3) images satellites Landsat (tableau 2) multitudes (1999, 2006 et 2009) obtenues dans le projet DREP-ASAP (Dispositif de Recherche et d'Enseignement en Partenariat sur l'Intensification écologique et la conception des innovations dans les Systèmes Agro-Sylvo-Pastoraux de l'Afrique de l'Ouest) «co-conception des innovations dans les savanes sub-humides» ont été utilisées pour réaliser l'analyse diachronique et produire les cartes thématiques.

Le choix de ces images tient de leur disponibilité et d'une meilleure couverture spatiale de la commune qu'elles offrent. Leur traitement se complète des vérifications de terrain.

2.2.2. Logiciels de traitement des données

Le logiciel MS Access 2013 a été utilisé pour la constitution de la base de données, le stockage des données attributaires et la gestion des métadonnées.

Le logiciel Power AMC 15.1 a servi à la constitution des modèles objets. Les données géographiques ont pu être intégrées et traitées grâce à ArcGis 10.2 et QGIS 2.18 ; Ces deux logiciels de cartographie et d'analyse spatiale permettent une liaison avec des données sous Access et Oracle.

2.3. Méthodes

2.3.1. Réalisation des cartes thématiques

Pour la réalisation des cartes thématiques, les images satellites retenues ont été traitées et validées après les enquêtes et observations de terrain. Ces dernières se sont réalisées durant les deux (2) missions de terrain.

2.3.2. Traitement d'image

Les images Landsat des années 1999, 2006 et 2009 ont permis une étude diachronique de l'occupation des terres. Le traitement a consisté en deux étapes: les prétraitements et les traitements des images.

Les prétraitements ont été effectués en trois étapes: correction géométrique, radiométrique (réflectance) et le choix de la composition de bandes spectrales.

Les traitements des images, ont consisté en la réalisation des classifications supervisées et non

supervisées (Fauvel, 2016). Nous avons aussi calculé l'indice de végétation normalisée «NDVI». La visualisation de cet indice nous a permis d'apprécier l'activité chlorophyllienne du couvert végétal.

2.3.3. Constitution du SIG et de la base de données

Les images obtenues après filtration, ont été vectorisées sous ARCGIS 10.2 afin de disposer des ensembles homogènes d'unités d'occupations des terres et pour leur enregistrement dans un SIG. La vectorisation est une conversion qui aboutit à la segmentation de l'image. Les unités s'individualisent et chacune d'elle peut être modifiée sans entraîner les autres (Caloz et Collet, 2001). Les fichiers ainsi obtenus ont été édités pour générer les différentes cartes thématiques.

2.3.4. Sorties de terrain

Ce processus a consisté à effectuer deux séjours de terrain en saison des pluies (mai et août). Le premier a consisté à une prise de contact et à la collecte des données disponibles au sein du projet DP ASAP. Le deuxième était de collecter les données de vérités-terrain pour contrôler des unités thématiques à classifier. Il s'agissait de cibler les zones à vérifier sur les images, relever leurs coordonnées géographiques et les intégrer dans le GPS avant de se rendre sur le terrain. Les cartes provisoires de la zone ont préalablement été réalisées de même que des fiches de collectes de données sur le terrain. Chaque description était accompagnée d'une photo afin de confronter les images à la réalité du terrain. Un questionnaire a été administré à un échantillon aléatoire constitué d'une cinquantaine de résidents. Des entretiens guidés ont été réalisés auprès du maire, des chefs de service de l'agriculture, des eaux et forêts et de l'élevage, etc. C'est après cette phase de terrain que les dernières classifications supervisées des images ont été réalisées pour apporter des corrections cartographiques et affiner les statistiques associées.

2.3.5. Analyse des données

Les données socio-économiques et statistiques collectées et saisies sous Microsoft Excel 2013 pour des analyses statistiques sur l'évolution de la population, de la pluviométrie et des zones cultivées ont été effectuées pour identifier les causes de la dégradation des unités d'occupation des terres. D'autres analyses spatiales ont été effectuées sous les logiciels ERDAS imagine 9.2 et ArcGis 10.2 afin de comparer les superficies et les pourcentages des différentes unités durant ces trois périodes.

Tableau 2 : Images Landsat utilisées

Satellite	Capteur	Scène (Path-Row)	Date
Landsat 7	ETM+	196-052	20/11/1999
Landsat 5	TM	196-052	02/12/2006
Landsat 5	TM	196-052	24/11/2009

Tableau 3 : Matrice de confusion de la classification de l'image du 20 novembre 1999

Données classées	Forêt galerie/ Savane arborée	Savane arbustive	Savane herbeuse	Champs cultivés/ jachère	Sol nu	Affleurements cuirassés	Plan d'eau	Total	Erreur de commission	Précision (%)
Forêt galerie/ Savane arborée	65	0	0	0	0	0	0	65	0	100
Savane arbustive	0	86	2	0	0	1	0	89	0,034	96,63
Savane herbeuse	0	2	92	5	0	1	0	100	0,08	92
Champs cultivés/jachère	0	2	3	87	0	3	0	95	0,084	91,57
Sol nu	0	0	0	5	113	0	0	118	0,042	95,76
Affleurements cuirassés	0	0	0	0	0	234	0	234	0	100
Plan d'eau	0	0	0	0	0	0	9	9	0	100
Total	65	90	97	97	113	239	9	710	-	-
Erreur d'omission	0	0,044	0,051	0,103	0	0,021	0	-	-	-

Indice Kappa = 0,96 %

Légende /

Erreur d'omission : Nombre de pixels d'un objet mal classé / Total des pixels de la classe. (Lire verticalement) ;

Exemple : Erreur d'omission : savane arbustive (EO2) = 2+2/90, c'est-à-dire EO2= 0,044 ;

Erreur de commission : Nombre de pixels d'une classe mal classée / Total des pixels de la classe. (Lire horizontalement) ;

Exemple : Erreur de commission savane arbustive (EC2) = 2+1/89, c'est-à-dire EC2= 0,034 ;

*Précision : (Nombre de pixels de la classe bien classée / Total des pixels de la classe)*100 ;*

*Exemple : Précision savane arborée (P2)= 86/89*100, c'est-à-dire P2= 96,69% ;*

Tableau 4: Matrice de confusion de la classification de l'image du 2 décembre 2006

Données classées	Forêt galerie/ Savane arborée	Savane arbustive	Savane herbeuse	Champs cultivés/ jachère	Sol nu	Affleurements cuirassés	Plan d'eau	Total	Erreur de commission	Précision (%)
Forêt galerie/ Savane arborée	151	0	0	0	0	0	0	151	0	100
Savane arbustive	0	14	1	0	0	0	0	15	0,067	93,33
Savane herbeuse	0	3	20	0	0	0	0	23	0,13	86,95
Champs cultivés/jachère	0	0	0	38	0	0	0	38	0	100
Sol nu	0	0	0	5	42	0	0	47	0,106	89,36
Affleurements cuirassés	0	0	0	0	0	144	0	144	0	100
Plan d'eau	0	0	0	0	0	0	71	71	0	100
Total	151	17	21	43	42	144	71	489		
Erreur d'omission	0	0,176	0,047	0,116	0	0	0			

Indice Kappa = 0,95%

3. Résultats

3.1 Les changements environnementaux dans la commune de Koumbia

3.1.1. Évaluation de la qualité de classification supervisée

La matrice de confusion de la classification a été calculée pour chacune des trois dates (1999, 2006

et 2009) ; On constate également les confusions spectrales entre les différentes classes. Les matrices de confusions obtenues sont représentées par les tableaux 3, 4 et 5. Les résultats obtenus montrent que les erreurs de commission et d'omission sont faibles. La précision moyenne est de : 96,6 ; 95,7 et 93,0% pour les trois images (1999, 2006 et 2009).

Tableau 5 : Matrice de confusion de la classification de l'image du 24 novembre 2009

Données classées	Forêt galerie Savane arborée	Savane arbustive	Savane herbeuse	Champs cultivés, jachères	Sol nu	Affleurements cuirassés	Plan d'eau	Total	Erreur de commission	Précision (%)
Forêt galerie/ Savane arborée	226	10	0	0	0	0	0	236	0,042	95,76
Savane arbustive	39	267	0	0	0	0	0	306	0,127	87,25
Savane herbeuse	0	2	50	14	0	0	0	66	0,242	75,75
Champs cultivés/jachère	1	1	0	93	0	0	1	96	0,031	96,87
Sol nu	0	0	0	1	22	0	0	23	0,043	95,65
Affleurements cuirassés	0	0	0	0	0	46	0	46	0	100
Plan d'eau	0	0	0	0	0	0	174	174	0	100
Total	266	280	50	108	22	46	175	947		
Erreur d'omission	0,15	0,046	0	0,139	0	0	0,005			

Indice Kappa= 0,93%

Tableau 6: Occupation des terres en 1999, 2006 et 2009

Unités d'occupation	Novembre 1999		Décembre 2006		Novembre 2009	
	Superficies (ha)	Pourcentage (%)	Superficies (ha)	Pourcentage (%)	Superficies (ha)	Pourcentage (%)
Forêt galerie/ Savane arborée	28310,8	20,79	14169,6	10,41	17060,5	12,53
Savane arbustive	54453,3	40	50284,9	36,95	21161,3	15,54
Savane herbeuse	25573,5	18,8	20276,7	14,9	31878,4	23,42
Champs cultivés/jachère	19716,6	14,5	42362,7	31,12	59269,3	43,54
Sol nu	6052,64	4,44	2996,55	2,2	1822,59	1,33
Affleurements cuirassés	1857,29	1,4	5909,49	4,34	4858,38	3,6
Plan d'eau	122,33	0,07	104,49	0,08	54	0,04
Total	136086,46	100	136104,43	100	136104,47	100

(Source : traitement d'image Landsat TM des années 1999-2006-2009)

En effet, les erreurs d'omission représentent le taux de pixels assignés incorrectement à une classe qui appartient en fait à une autre classe alors que les erreurs de commissions représentent le taux de pixels incorrectement exclus d'une classe.

Les trois (3) tableaux des matrices de confusion montrent pour chacune des classes, le niveau de fiabilité et les principales confusions faites lors de la classification des images. Pour l'ensemble des classes définies, il y a eu des confusions c'est-à-dire les pixels de certaines unités d'occupation des terres ont été confondus à d'autres. Les précisions globales obtenues sont respectivement de 0,96% (1999), 0,95% (2006) et 0,93% (2009) que nous avons eu respectivement pour les trois dates. Ce qui traduit un résultat acceptable entre les classifications et les données de vérification.

3.2. Occupation des terres dans la commune de Koumbia

Les unités d'occupation des terres identifiées sur les différentes images sont : les forêts galeries/ savanes arborées, les savanes arbustives, les savanes herbeuses, les champs/jachères, les affleurements cuirassés et les plan d'eau (figure 2).

La figure 2 montre une évolution, suivant les années/dates, des champs et affleurements cuirassés contrairement aux forêts galeries et savanes qui régressent. L'état d'occupation des terres à ces dates et les statistiques y référents sont consignés dans le tableau 6 (d'après l'interprétation des images Landsat retenues pour cette étude). On constate qu'en 1999, les savanes arbustives étaient dominantes avec un pourcentage de 40% de la superficie totale considérée. Ensuite, les forêts galeries/savanes arborées (20,79%),

Figure 2: Occupation des terres dans la commune rurale de Koumbia en 1999, 2006 et 2009

Tableau 7 : Dynamique de l’occupation des terres

Unités d'occupation	Novembre 1999	Décembre 2006	Novembre 2009	Dynamique en %		
	Superficiés (ha)	Superficiés (ha)	Superficiés (ha)	1999-2006	2006-2009	1999-2009
Forêt galerie/savane arborée	28310,8	14169,6	17060,5	-50%	20%	-40%
Savanes arbustives	54453,3	50284,9	21161,3	-8%	-58%	-61%
Savanes herbeuses	25573,5	20276,7	31878,4	-21%	57%	25%
Champs cultivés / Jachère	19716,6	42362,7	59269,3	115%	40%	201%
Sols nus	6052,64	2996,55	1822,59	-50%	-39%	-70%
Affleurements cuirassés	1857,29	5909,49	4858,38	218%	-18%	162%
Plan d'eau	122,33	104,49	54	-15%	-48%	-56%
Total	136086,46	136104,43	136104,47			

(Source : traitement d’image Landsat TM 1999-2006-2009)

les savanes herbeuses (18,8%), les champs/jachères occupaient (14,5%), les affleurements cuirassés (1,4%), les sols nus (4,44%) et enfin les plans d’eau (0,07%). En 2006, on a observé une dominance de savanes arbustives et de champs/jachères avec 36,95% et 31,12% de la superficie totale considérée. Les savanes herbeuses, les forêts galeries/savanes arborées, les affleurements cuirassés, les sols nus et les plans d’eau occupaient respectivement 14,90%, 10,41%, 4,34%,

2,20% et 0,08% de la superficie totale considérée.

En 2009, le mode d’occupation des terres a évolué. L’unité champs/jachère devient prédominante avec 43,54%, ensuite suivent les savanes herbeuses avec 23,42%, les savanes arbustives, les forêts galeries/savanes arborées, les affleurements cuirassés, les sols nus et les plans d’eau occupent respectivement 15,54%, 12,53%, 3,6%, 1,33% et 0,04% de la superficie totale du terroir.

Tableau 8 : Matrice de transition des unités d'occupation des terres entre 1999 et 2009

		Unités d'occupation des terres en 2009							Total
		Forêt galerie Savane arborée	Savane arbustive	Savane herbeuse	Champs cultivés, jachères	Sol nu	Affleurements cuirassés	Plan d'eau	
Unité d'occupation des terres en 1999	Forêt galerie/savane arborée	307,07	429,53	199,79	73,26	2,05	2,97	1,69	1016,36
	Savanes arbustives	365,75	9970,31	3827,82	413,74	16,17	6,57	2,42	14602,78
	Savanes herbeuses	193,49	166,76	2250,48	3863,01	189,15	12,87	2,01	6677,77
	Champs cultivés Jachère	107,74	9970,31	6661,15	91363,4	1389,19	17,57	1,04	109510,4
	Sols nus	30,6	297,96	2071,12	677,3	43,45	48,39	4,51	3173,33
	Affleurements cuirassés	6,64	111,19	518,38	18,24	0,26	401,58	0,51	1056,8
	Plan d'eau	3,77	11,71	15,24	0,15	0,02	0,01	28,36	59,26
	Total	1015,06	20957,77	15543,98	96409,1	1640,29	489,96	40,54	136096,7

Source : Traitement d'image Landsat ETM+1999-TM2009

Tableau 9: Superficie des types de changements de l'occupation des terres (de 1999 à 2009)

Type	Stabilité	Régression	Progression
Superficie en ha	31305,38	79063,51	25572,36
Pourcentage (%)	23%	58%	19%

Pendant ces trois périodes, nous constatons que les unités forêts galeries/savanes arborées, savanes herbeuses et les champs/jachères ont augmenté. Par contre, les savanes arbustives, les sols nus et les affleurements cuirassés ont diminué. Cependant, les plans d'eau qui ont augmenté en 2006 ont ensuite diminué en 2009.

3.2.1. Évolution de l'occupation des terres de 1999 à 2009

Le tableau 7 montre la dynamique intervenue durant ces trois périodes. Les changements survenus au niveau de chaque unité d'occupation ainsi que les transformations peuvent être évalués en termes de progression ou régression.

Ainsi, nous constatons que de 1999 à 2006, les unités champs/jachères et les affleurements cuirassés ont connu une importante progression de 22 646,1 ha (+201%) et 4 052,2 ha (+162%) de leurs superficies respectives. Par contre, les unités forêts galeries/savanes arborées, les savanes arbustives, savanes herbeuses, les sols nus et les plans d'eau ont régressé.

De 2006 à 2009, il y a eu une forte pression sur les savanes arbustives, sols nus, affleurements cuirassés et plans d'eau, contrairement aux unités forêts galeries/savanes arborées, savanes herbeuses et champs qui ont progressé.

Le bilan de l'évolution de l'occupation des terres de 1999 à 2009 montre une forte pression sur les forêts galeries/savanes arborées (-40%), les savanes arbustives (-61%), les sols nus (-70%) et les plans d'eau (-56%). Par contre, les unités savanes herbeuses (+25%), champs/jachères (+201%) et les affleurements cuirassés (+162%) ont subi une augmentation. Cette augmentation est beaucoup plus ressentie au niveau des champs. Après un entretien avec les populations, il ressort qu'il y a 10 ans, plus de surface de la commune était couverte de savanes arborées, savanes arbustives et de bas-fonds. Les arbres et les arbustes étaient prédominants. On rencontrait beaucoup plus les Karités («*Vitellaria paradoxa Gaertn. f.*»), le néré «*Parkia biglobosa*» et le Seko «*Andropogon gayanus*» (herbe utilisée pour la paille).

De nos jours, on note la rareté de certaines espèces arborées, arbustives et herbeuses (linga yiri en dioula «*Azelia africana*», raisins sauvages «*Vitis spp*», «*Panicum maximum*»). Cependant il y a eu apparition de nouvelles espèces (les tournesols «*Helianthus annuus*»). De tout ce qui précède il y a lieu de dire que l'importance sur l'augmentation des champs justifie la forte dégradation des autres formations naturelles.

3.3. Détection des types de changements de l'occupation des terres

La détection des changements s'est fait à partir de la matrice de transition. (tableau 8). La matrice de transition est un tableau à double entrée qui permet de décrire de manière condensée les changements d'état des cellules d'occupation des terres intervenus entre deux dates (Schlaepfer, 2002). L'analyse des types de changements a donné les résultats du tableau 9 et la figure 3. On constate que le pourcentage des éléments stables est de 23% (affleurements cuirassés, plans d'eau). Certaines unités d'occupation ont progressé 19% (champs/jachères, Savanes herbeuses, sols nus), d'autres ont régressé 58% (forêts galeries/savanes arborées, savanes arbustives).

Ces pourcentages laissent voir qu'il y a une dégradation intensive des terres.

Figure 3 : Types de changements de l'occupation des terres (1999 à 2009)

Figure 4 : Couvert végétal de 2006 à 2009

Tableau 10 : Surfaces reboisées et aménagées dans la commune de Koumbia depuis 1999

Localités	Années	Responsables	Superficie
Makongnadougou	1999	Projet PDRI	45 ha reboisés
	2004	Projet PNGT2	50 ha aménagés
Pohin	2005-2007	Projet PNGT2	0,5 ha reboisé
Dougoumato2	2004	Projet PNGT2	2 ha reboisés
	2008	Projet PDLO	Appui à des reboisements individuels
Dougoumato1	1999	Projet PDRI	5 ha
	2008	Projet PDLO	2 ha reboisés
Bonsè	2005	Projet PNGT	0,5 ha

3.4. Évolution du développement végétatif

Les résultats issus de l'Indice de Végétation par Différence Normalisée (NDVI), montrent que la biomasse végétale présente dans la zone en 2006, a progressé au niveau des forêts classées en 2009. Cependant, on note une dégradation du couvert végétal au niveau des zones agricoles et des sols nus (figure 4).

3.5. Les facteurs déterminants de l'évolution de l'occupation des terres

3.5.1. Évolution de la population

La courbe de la figure 5a montre que la population croît chaque année dans la commune de Koumbia. De même durant ces trois périodes (1999, 2006 et 2009), la superficie des zones cultivées a augmenté. On a enregistré 19 716,6 en 1999, 42 362,7 en 2006 et 59 269,3 en 2009 (figure 5b). La croissance rapide de la population constitue la principale cause des difficultés d'accès au foncier dans les différents villages. Elle se traduit également par une forte pression sur les autres ressources naturelles et pourrait engendrer des

dégradations considérables si des modes de gestion durable de ces ressources ne sont pas mises en œuvre.

3.5.2. Évolution des superficies des zones cultivées

Il ressort de la figure 6 ci-dessous que la superficie des zones cultivées a augmenté au cours des trois années. On a enregistré 14,5% en 1999, 31,12% en 2006 et 43,54% en 2009. Cette remarque conduit à l'expansion progressive des champs dans la commune.

3.5.3. Les sites miniers

Les enquêtes de terrain ont montré que la commune de Koumbia compte 4 sites d'orpaillage situés respectivement dans les villages suivant : Koumbia, Gombèlédougou, Man et Pé. Un buffer de 5 km de part et d'autre du site d'orpaillage, permet d'identifier les différentes formations naturelles qui seront touchées par les travaux d'extraction liée à l'activité minière. Aussi, la figure 7 montre que les forêts classées, les formations rupicoles et les surfaces agricoles se trouvent à l'intérieur de la zone tampon. La dégradation de ces ressources peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement.

Figure 5 a: Tendance évolutive de la population de 1985 à 2010

Figure 5b. Tendance évolutive de la population et des champs de cultures

(Source : Institut National de la Statistique et de la démographie 2009)

Figure 6 : Tendance évolutive des champs

3.6. Réalisations environnementales dans la zone d'étude

Les réalisations rencontrées dans la commune de Koumbia sont surtout les aménagements dans les domaines forestier, agricole et hydraulique. La commune abrite aujourd'hui environ 65 ha reboisés suivant la répartition indiquée au tableau 10. 50 ha d'aménagement de bas-fonds et un appui à des reboisements individuels financés par des ONG (PNGT2, PDLO, PDRI). (Diallo M. A., 2009).

La forte concentration des parcs agroforestiers sur

toute l'étendue de la Commune (en dehors des zones mises en défens-forêts classées) traduit l'emprise surfacique des activités agricoles qui s'inscrivent au fil des années, dans la perspective de durabilité.

4. Discussion

Les analyses précédentes montrent que l'expansion agricole est la principale cause du déboisement. La présence des formations naturelles végétales s'explique par des actions de restaurations opérées par les acteurs du développement rural (tableau 10).

Figure 7 : Rayon d'impact environnemental des sites miniers

Figure 8 : Proportion des agroforesteries dans la commune de Koumbia en 2009

L'étude met en évidence le même processus d'évolution décrit par plusieurs auteurs. Ils analysent l'occupation des terres dans certaines zones ayant les caractéristiques physiques semblables à celles de notre zone d'étude, mais avec des méthodes différentes. Morant, (1995) cité par Augusseau, (2007) ; Vall et al., (2011), par analyse visuelle des photos aériennes et Blanchard, (2005) par classification supervisée d'image Landsat TM 1999 (canaux 5, 4, 3) couvrant les terroirs Koumbia et Waly. Les résultats obtenus ont montré que les champs sont dominants par rapport aux autres types d'occupation.

La superficie des champs a augmenté avec la multiplication des cultures dans la zone. La mise en place de la filière coton a entraîné l'installation des nouveaux exploitants dans la zone (Vall et al., 2006). Par ailleurs, Landais, (1985) cité par Augusseau (2007), a observé les changements dans le Nord de la Côte d'Ivoire avec un accroissement du cheptel en zone agricole dense. L'intégration de l'agriculture et de l'élevage est désormais une pratique présente dans toutes les exploitations de la zone cotonnière de l'ouest du Burkina Faso, mais le degré d'intégration et son rôle varie selon le type d'exploitation et sa stratégie agropastorale dominante (Vall et al., 2012).

Le couvert végétal quant à lui a subi de fortes dégradations entre 2006 et 2009. Les zones les plus dégradées sont : les sols nus, les champs, les savanes herbeuses et les savanes arborées. Cette dégradation pourrait s'expliquer par le développement des activités minières, l'accentuation de l'agriculture et la coupe abusive du bois énergie, etc.

L'effectif de la population est passé de 25 420 habitants en 1999 à 32 630 habitants en 2006 et en 2009, 36315 habitants ont été recensés (Projection de population du Burkina-Faso). Cette population augmente chaque année (en moyenne de 800 individus). Ce constat est fait par Vall et al., (2006) qui soulignent qu'après les années 1970, la population de Koumbia en trois décennies a triplé.

Les pluies connaissent une variation inter et intra annuelle dans la commune de Koumbia. Deux années consécutives (2004 et 2005) sont marquées par de faibles pluviosités situées en dessous de 800 mm. Le déficit pluviométrique peut entraîner la rareté, voire la disparition de certaines espèces pérennes et une multiplication des annuelles (Ali et al., 2007). Ainsi l'évolution régressive du climat influence la dynamique des ressources.

5. Conclusion

En définitive, cette étude a permis de caractériser la situation de référence des principales unités d'occupation des terres entre 1999, 2006 et 2009 à partir des outils et méthodes de géomatique. Il ressort de cette étude que les unités d'occupation des terres ont considérablement évoluée. En cette période, les superficies des champs/jachères, des affleurements cuirassés et des savanes herbeuses ont progressé. Par contre celles des forêts galeries/savanes arborées, des savanes arbustives, des plans d'eau et des sols nus ont régressé. L'activité agricole et pastorale, les variations climatiques, la pression démographique et l'activité minière sont des principales causes de ces changements de l'occupation des terres dans la commune rurale de Koumbia. L'expansion des champs a vu le jour depuis la mise en place de la culture de coton qui a entraîné l'intégration des migrants dans la zone. De multiples défriches pour les mises en cultures tendent à faire disparaître les espèces végétales. De nos jours, certaines espèces arbustives (les raisins sauvages «*Vitis spp*») et herbeuses («*Panicum maximum*») sont devenues rares. L'étude a montré que la population est une source incontournable pour comprendre l'analyse de l'occupation des terres dans une zone donnée. Grâce à elle nous avons pu appréhender l'évolution des unités d'occupation dans la commune de Koumbia sur une décennie. En ce qui concerne la base de données ainsi réalisée, elle a permis la création d'une métabase qui décrit toutes les données répertoriées au cours de l'étude. L'importance ici est de rendre l'information disponible et de donner la possibilité aux chercheurs d'acquiescer facilement les données.

Bibliographie

- Ali, M., Saadou, M., Bakasso, Y., Abassa, I., Aboubakar, I. et Karim, S. (2007).** Analyse diachronique de l'occupation des terres et caractéristique de la végétation dans la commune de Gabi (Région de Maradi, Niger). *Article scientifique*, p 301.
- Augusseau, X. (2007).** Évolution des systèmes agro-pastoraux dans le sud-ouest du Burkina Faso, interactions et dynamiques territoriales. *Mémoire de thèse Université Paul Valéry- Montpellier III*, P13.
- Blanchard, M. (2005).** Relation agriculture élevage en zone cotonnière : Territoire de Koumbia et de Waly, Burkina-Faso. *Mémoire de DESS Université Paris XII, Val de Marne*, 97 P.

- Caloz, R. et Collet, C. (2001).** Précis de télédétection. *Traitements numériques d'images de télédétection*, Volume 3. ISBN 2-7605-1145-6 400P.
- Diallo, M., A. (2009).** Rapport général des diagnostics sur la gestion des ressources agro-sylvo-pastorales de la commune de Koumbia, *Document de travail Activité 6*, CIRDES/URPAN/Projet Fertipartenaires 89 P.
- Diallo, M. A., Vall, E. et Fako, Ouattara, B. (2010).** Charte foncière locale de la commune de Koumbia, *Document de travail Activité 6*, CIRDES/URPAN/Projet Fertipartenaires, 30 P.
- El Yacoubi, Z. et al. (2000).** Conception et mise en œuvre d'un SIG pour la gestion des systèmes d'irrigation sous pression. *Article, CIHEAM, 2000*. p. 121-130 (Options Méditerranéennes : Série B. Etudes et Recherches; n. 31), 12 P.
- Fauvel, M. (2016).** Introduction à la télédétection aérospatiale : *Techniques numériques de traitement de l'information*, Ecole Nationale Supérieure Agronomique (ENSAT), 85 P.
- Girard, M. C. (1995).** Apport de l'interprétation visuelle des images satellitaires pour l'analyse spatiale des sols : un exemple dans la Lodève. Institut National Agronomique Paris-Grignon-UER *Dynamique des Milieux et Organisation spatiales-78850*, P 7-25.
- Institut National de la Statistique et de la Démographie (2009).** La population du Burkina Faso de 1997 à 2006 ; *www.insd.bf*, 47 P.
- Landais, E. (1985).** Population, élevage bovin et agriculture : aspect de l'évolution récente de l'occupation et la gestion de l'espace rural dans les systèmes agro-pastoraux du nord de la Côte d'Ivoire, In : CIRAD (ed.). *Relation agriculture élevage, Montpellier*. CIRAD. P. 49-57.
- Laurini, R. et Milleret-Raffort, F. (1993).** Les bases de données en géomatique. *Edition HERMES*, 340 P.
- Morant, P. (1995).** Contributions de la cellule télédétection de l'INERA, In: (ed.), *Ouagadougou. 1991*. CNRST, 24p.
- Schlaepfer, R. (2002).** Analyse de la dynamique du paysage. Lausanne : *Laboratoire de gestion des écosystèmes (GECOS)*, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 10 p.
- Vall, E. et Bernier, F. (2011).** Analyse du mode d'évaluation de la campagne agricole par les producteurs en zone cotonnière (Gombèlédougou). *Rapport de stage CIRDES/URPAN/Projet Fertipartenaires*, 115 P.
- Vall, E., Dugué, P. et Blanchard, M. (2006).** Le tissage des relations agriculture-élevage au fil du coton. *Cahiers Agricultures vol. 15*, n° 1, janvier-février 2006, 8 P.
- Vall, E., Koutou, M., Blanchard, M., Coulibaly, K., Diallo, M. (2012).** Intégration agriculture-élevage et intensification écologique dans les systèmes agro-sylvo-pastoraux de l'Ouest du Burkina Faso, province du Tuy. *CIRAD, 2012*. 13 p Colloques. <hal-00718613>